

Estrategias didácticas aplicadas en el área de lengua y literatura en estudiantes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad en el subnivel básica elemental

Attention deficit and hyperactivity disorder in the area of language and literature in general education students

DOI.....

AUTORES: Leidy Estefania Robalino Laje ^{1*}

Deysi Giscela Toledo Dias ²

Daniela Alejandra Ribadeneira Pazmiño ³

Carlos Manuel Núñez Michuy ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: dtoledo@mailes.ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 30 / 01 / 2024

Fecha de aceptación: 30 / 01 / 2024

RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue percibir las estrategias didácticas aplicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje del área de Lengua y Literatura en estudiantes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad en el subnivel básica elemental. El trastorno por déficit de atención se concibe como una afección neurológica en el desarrollo cognitivo del niño, que se caracteriza por la falta de atención y control sobre la conducta (hiperactividad, impulsividad). La investigación se realizó empleando metodología cualitativa, con diseño descriptivo. El procedimiento de muestreo de la investigación fue no probabilístico, por

^{1*} Universidad Estatal de Bolívar. Campus Académico “Alpachaca” Av. Ernesto Che Guevara s/n y Av. Gabriel Secaira, Guaranda, Ecuador. lrobalino@mailes.ueb.edu.ec

² Universidad Estatal de Bolívar. Campus Académico “Alpachaca” Av. Ernesto Che Guevara s/n y Av. Gabriel Secaira, Guaranda, Ecuador. dtoledo@mailes.ueb.edu.ec

³ Universidad Estatal de Bolívar. Campus Académico “Alpachaca” Av. Ernesto Che Guevara s/n y Av. Gabriel Secaira, Guaranda, Ecuador. dribadeneira@ueb.edu.ec

⁴ Universidad Estatal de Bolívar. Campus Académico “Alpachaca” Av. Ernesto Che Guevara s/n y Av. Gabriel Secaira, Guaranda, Ecuador. cnunez@ueb.edu.ec

conveniencia. Los resultados de la encuesta evidenciaron mayor afinidad de aplicación de tres estrategias en específico por parte de los docentes, sin embargo, describieron el beneficio de cada estrategia, denotando el gran impacto que posee cada una al momento de implementarlas en el proceso de enseñanza aprendizaje, fortaleciendo áreas significativas en estudiantes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, como lo son la memoria y la atención.

Palabras clave: *Déficit de atención e hiperactividad, estrategias didácticas, lengua y literatura*

ABSTRACT

The objective of this work was to perceive the didactic strategies applied in the teaching and learning process in the field of Language and Literature in students with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) at primary school level. Attention deficit disorder is understood as a neurological condition in the cognitive development of the child, characterised by a lack of attention and control over behaviour (hyperactivity, impulsivity). The research was carried out using qualitative methodology with a descriptive design. The research sampling procedure was non-probabilistic, by convenience. The results of the survey showed a greater affinity for the use of three specific strategies by teachers, however, they described the benefits of each strategy, indicating the great impact that each one has when implemented in the teaching-learning process, strengthening significant areas in students with attention deficit hyperactivity disorder, such as memory and attention.

Keywords: *Attention deficit and hyperactivity, didactic strategies, language and literature*

INTRODUCCIÓN

La conceptualización del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) según Fernández (2021) ha sufrido diversas modificaciones en el transcurso de la historia, como primer registro en 1798 este trastorno fue definido por Alexander Crichton como una inquietud mental, en 1846 Heinrich Hoffmann describió al TDAH como el intranquilo, en 1902 George Frederick Still presento a este trastorno como un defecto de control moral y a continuación en 1914 A. Tredgold la expondría como una enfermedad neuropática, en 1947

Strauss y Lehtinen lo conceptualizarían como una disfunción cerebral infantil, así mismo en 1957 Laufer y Denhoff lo conciben como un síndrome hiperkinético.

En 1968 el DSM-II, abarcaría este trastorno como una reacción hiperkinética en la infancia y en la adolescencia, de 1972 a 1989 V. Douglas y la DSM-III lo clasificaron en Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Finalmente, de 1994 al 2000 DSM-IV y DSM-IV-TR lo definen como una afección neurológica en el desarrollo cognitivo del niño, que se clasifica en tres subtipos: Hiperactivo-impulsivo, problemas de conducta; Hiperactivo-inatento, problemas al momento de mantener la atención; Combinado, se asocian problemas de conducta y atención.

Se considera necesario destacar que el TDAH presenta trastornos comórbidos, que según expone Garzón y González (2018) son trastornos asociados que tienen mayor prevalencia de aparición de forma conjunta o simultánea con el TDAH, debido a una relación estrecha en su origen o síntoma. Las dificultades asociadas al TDAH de mayor prevalencia según estos autores son: trastorno de ansiedad, trastorno del neurodesarrollo, trastorno de ánimo, trastorno disruptivos, trastorno por adicciones, trastorno del sueño, trastorno de aprendizaje y he aquí hacemos hincapié, ya que de él se desprenden los siguientes: la dislexia (dificultad lecto-escritura), discalculia (dificultad de habilidades matemáticas), disortografía (dificultad en la ortografía), disgrafía (dificultad en la expresión escrita), TANV (dificultad en el pensamiento abstracto y relaciones espaciales); y por último tenemos al trastorno orgánico.

Dicho esto, López y Pastor (2019) mencionan que el TDAH actualmente, se ha incrementado como uno de los trastornos más frecuentes en niños y jóvenes, perjudicando así los distintos contextos sociales en los que se desenvuelven, sobre todo dentro del ámbito educativo, tal es el caso del proceso de enseñanza- aprendizaje en el área de lengua y literatura.

Según Bravo (2023) y Aguilera et al. (2014) la Lengua y Literatura es una de las asignaturas más importantes dentro de la formación académica, dado que, el educando desarrolla habilidades y competencias que le permiten desenvolverse de manera eficaz, de forma oral y escrita en la sociedad, he ahí la importancia de que los estudiantes dominen competencias lingüísticas. El TDAH al ser un trastorno con diversas afecciones se

involucra y afecta el proceso de enseñanza aprendizaje del área y por ende del sentido literario, lo que conlleva a al niño con trastorno de déficit de atención a presentar dificultades en la lectura y en la expresión escrita.

Con el fin de evitar un inminente fracaso escolar, Bohórquez (2019) menciona que los educadores, presentan un rol fundamental a la hora de percibir posibles indicios de este trastorno, los cuales deberán ser alertados a los especialistas, con el fin de realizar un seguimiento académico que permita una adaptación curricular adecuada. Por ende, el docente deberá entender y conocer estrategias didácticas que le ayuden a abordar este trastorno en el aula y a mejorar el rendimiento académico del alumno, deberá evitar las clases tradicionales o magistrales, y más bien incluir el uso de técnicas que motiven el deseo por aprender.

E ahí que las estrategias Didácticas utilizadas por el docente, se vuelven cruciales al momento del proceso enseñanza aprendizaje. Según los estudiantes con TDAH generalmente muestran ciertas dificultades a la hora de obtener un aprendizaje; dentro del área de lengua y literatura se enfatiza al momento de escribir o leer, pues para los estudiantes con Trastorno de déficit de atención e hiperactividad suele ser un desafío común que presentan debido a la poca concentración y atención que prestan en el momento de la clase.

Es por esta razón que se considera importante implementar estrategias didácticas que apoyen la labor docente como también al aprendizaje de los alumnos con este trastorno. Por lo cual se considera pertinente mencionar las que contribuyen al proceso de enseñanza – aprendizaje:

El Crucigrama: Esta estrategia se crea a través de una organización numérica y alfabética para descifrar términos que pueden ser respuestas ante una interrogante planteada. Contribuye a la concentración del estudiante.

Dibujar a su personaje favorito y describirlo: El propósito de esta estrategia es que, a través de la imaginación y concentración del niño, dibuje y describa algo de su interés y así se motive por aprender.

Sopa de Letras: La sopa de letras logra a que el niño se mantenga concentrado en el desarrollo de la misma, y que así pueda generar su propio aprendizaje.

Memorizar y Emparejar: La atención y concentración son principales factores para desarrollar esta actividad, es así que por medio de ella se logra conseguir un aprendizaje significativo.

Rompecabezas: Incrementar la innovación como colores, formas, figuras y texturas, ayudan a que el estudiante se motive por desarrollar esta actividad y se mantenga concentrado y atento para finalizarla sin ningún inconveniente.

Por tanto, el presente estudio tuvo como objetivo percibir las estrategias didácticas aplicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje del área de Lengua y Literatura en estudiantes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad en el subnivel básica elemental.

METODOLOGÍA

La investigación se realizó empleando metodología cualitativa, con diseño descriptivo. El procedimiento de muestreo de la investigación fue no probabilístico, por conveniencia, puesto que la misma según Otzen y Manterola (2017) permite seleccionar los casos disponibles que se han acordado, se basa en el fácil acceso y proximidad del investigador a los sujetos de estudio.

Por lo expuesto, para obtener información sobre el problema de investigación, se trabajó con una muestra intencional representada por 5 docentes del área de Lengua y Literatura del Subnivel elemental de Educación General Básica, para ello se aplicó la técnica de la entrevista, con el instrumento cuestionario, el mismo que permitió evidenciar cuáles son las estrategias didácticas, que a criterios de los docentes de este sub nivel de educación, son las más empleadas para trabajar en el área objeto de estudio de esta investigación, y conseguir de esta manera, captar la atención de los estudiantes con TDH y alcanzar objetivos de aprendizaje correspondientes

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La tabla 1 muestra los resultados de las estrategias didácticas utilizadas por los docentes entrevistados, en relación a estudiantes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Tabla 1. Estrategias didácticas utilizadas

Estrategia didáctica	Frecuencia
Crucigramas	5
Dibujo libre	4
Sopa de letras	5
Memorización y emparejamiento	4
Rompecabezas	5

Fig. 1. Estrategias didácticas mayormente empleadas

Análisis. –

De acuerdo con la encuesta aplicada hacia docentes sobre las estrategias didácticas mayormente empleadas para estimular la atención y concentración en estudiantes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, se identificó que existe una mayor afinidad y viabilidad de aplicación en tres estrategias, crucigrama, sopa de letras y rompecabezas, como se muestra en la Tabla 1, en contraste con la Fig. 1.

Por tanto, las estrategias didácticas que están de manera directa relacionadas a figuras, formas y emparejamiento presentan mayor beneficio en el proceso de enseñanza aprendizaje de estudiantes con TDAH.

La tabla 2 muestra los aportes de cada estrategia didáctica utilizada por los docentes entrevistados, en relación a estudiantes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Tabla 2. Aportes de cada estrategia

Pregunta	Respuesta
<i>¿Considera usted que la estrategia del crucigrama ayuda con la obtención de la concentración y atención de los estudiantes con TDAH?</i>	El crucigrama es una técnica adaptable a los distintos niveles de la educación, es así que tiene como resultado positivo la obtención total de la concentración y atención del estudiante.
<i>¿El dibujo, una estrategia viable para captar la atención de los estudiantes?</i>	Al permitir que el estudiante describa un personaje y lo dibuje, se está consiguiendo un aprendizaje significativo, ya que esto implica la obtención de la concentración e imaginación que él mismo genere.
<i>¿La sopa de letras, que propósito tiene dentro de su planificación en el aula?</i>	El incluir esta técnica se busca que los estudiantes se motiven por lograr encontrar todas las palabras y se concentren en el desarrollo de la misma.
<i>¿En qué le ayudó la estrategia de memorizar y emparejar?</i>	Esta técnica ayuda a que él estudiante logre retener la memoria y pueda asociarlo con algo, es así que se consigue el aprendizaje.
<i>¿Cree usted que el rompecabezas es una estrategia que consigue que le estudiante se concentre y atienda?</i>	Si, ya que, con la infinidad de diseños de este material se puede atraer el interés por parte del alumno a utilizarlo como medio de aprendizaje.

Análisis. -

De acuerdo con el análisis de los resultados del cuestionario sobre el aporte de cada estrategia didáctica utilizada en el proceso de enseñanza aprendizaje, la tabla 2 evidencia que si bien existen estrategias que tienen una mayor afinidad de empleabilidad como se muestra en la tabla 1 y fig.1, cada una presenta beneficios dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.

En lo que concierne, cada estrategia, a su manera, está centrada en el fortalecimiento de la atención y concentración, para que el estudiante con TDAH, pueda fortalecer su aprendizaje dentro de la materia

CONCLUSIONES

Al realizar el estudio de estrategias didácticas aplicadas en el área de Lengua y Literatura en estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad en el Subnivel Básica Elemental, se encontró que el TDAH actualmente se concibe como un trastorno que afecta en gran medida a la población infantil e inhibe dentro del contexto escolar una buena adquisición de conocimientos.

Por tal razón es importante mencionar y concluir que la aplicación de estrategias didácticas innovadoras como lo es el crucigrama, el dibujo, la sopa de letras, el rompecabezas, y por último memorizar y emparejar, son primordiales dentro de la formación académica de los estudiantes con TDAH principalmente en el área de Lengua y Literatura, es decir que al incrementarlas en el desarrollo de enseñanza - aprendizaje se consigue fortalecer con facilidad su proceso cognitivo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilera, S., Mosquera, A., y Blanco, M. (2014). Trastornos de aprendizaje y TDAH. Diagnóstico y tratamiento. *Pediatr Integral*, XVIII(9): 655-667. <https://www.pediatriaintegral.es>
- Bravo, J. (2023). Uso de recursos digitales y concretos para fortalecer el proceso de la lectura en el área de Lengua y Literatura, caso de una estudiante que presenta Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en el sexto grado de EGB de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Educación]. Repositorio digital UNAE. <http://repositorio.unae.edu.ec>
- Bohórquez, J. (4 de diciembre de 2019). Estrategias didácticas para el manejo del TDAH por parte de docentes de quinto de primaria de instituciones públicas de Tunja [Ponencia]. V Congreso Internacional de Investigación y Pedagogía, Tunja, Colombia. <http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/5118>
- Fernández, L. (2021). El TDAH en la escuela. Editorial Inclusión. <https://books.google.com>
- Garzón, E., González, M. (2018). La comorbilidad del déficit de atención y su influencia en la lecto escritura de los estudiantes del quinto año de educación general básica de la

Unidad Educativa “Ángel Polibio Chaves” del cantón Guaranda, provincia Bolívar durante el período 2017-2018 [Tesis de pregrado, Universidad Estatal de Bolívar]. Repositorio Digital UEB. <https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/2221>

López, I. y Pastor, S. (2019). Mindfulness y el Abordaje del TDAH en el contexto educativo. *Revisão de Literatura*, 25(1), 175-188. <https://doi.org/10.1590/S1413-65382519000100011>

Otzen, T., y Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. *International journal of morphology*, 35(1), 227-232. <https://www.scielo.cl/pdf/ijmorphol/v35n1/art37.pdf>

Aybar, Y. (2021). Estrategias didácticas en el aula para el trabajo pedagógico de docentes que atienden a niños con TDAH en una institución educativa de nivel primario [Tesis de posgrado, Universidad Católica Sedes Sapientiae]. Repositorio Institucional Digital UCSS. <https://repositorio.ucss.edu.pe>